

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

YESİDEN ATILAN TOHUM; İSTANBUL FETHİNDEN MODERN TÜRKİYE'NİN DOĞUŞU

Prof. Dr. Bülent CIRIK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Özet

Ahmet Yesevi ile başlayan Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Selçuklular ve Osmanlılar döneminde devam etmiş İstanbul fethiyle tamamlanmıştır. Bu makalede Özbek hanlıklarının Türk-İslam sentezinde ne kadar önemli olduğunu ve Milli mücadele döneminde ne kadar etkili olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Hoca Ahmet Yesevi, Selçuklular, Türkistan hanlıkları, Safeviler, Osmanlı Devleti, İslamlaşma, Özbek tekkeleri

Abstract

The Turkification and Islamization of Anatolia, starting with Ahmet Yesevi, continued during the Seljuk and Ottoman periods and was completed with the conquest of Istanbul. This article highlights the significance of the Uzbek Khanates in the Turkic-Islamic synthesis and their influential role during the War of Independence era.

Keywords: Hoca Ahmet Yesevi, Seljuks, Turkestan khanates, Safavids, Ottoman Empire, Islamization, Uzbek lodges

Pir-i Türkistan Ahmet Yesevi'nin hayatı

Ahmet Yesevi'nin tarihi şahsiyetine dair oldukça az kaynak bulunmaktadır. Mevcut olan kaynaklar ise menkıbelerle karışmış, menkıbelerin uzun yıllar boyunca nesilden nesile aktarılırken daima büyümesi ve gelişmesinin doğurduğu sonuçlar neticesiyle gerçek şahsiyetini belirleyebilmek güçleşmiştir. Bu güçlüğü

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENZIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

rağmen menkıbelerle karışmış tarihi bilgilerden ve bizzat kendi “Hikmet” adı verilen manzumelerinden sonuçlar çıkarılabilmektedir¹.

Ahmet Yesevi bugünkü Çin’in doğu Türkistan bölgesinde aksu sancağına bağlı Sayram kasabasında dünyaya gelmiştir. Sayram bugünkü Türkistan şehrine 20 km uzaklıktadır². Sayram halkını Acemler ve Türkler oluşturmaktadır. Yesevi’nin doğduğu tarih kesin olmamakla birlikte babası şeyh İbrahim alim bir zat olup Sayram’ın önde gelen şeyhlerindendir. Şeyh İbrahim Hz. Ali’nin soyu Muhammet b. el-Hanefi’nin soyundan gelmektedir³. Annesi ise Şeyh İbrahim’in halifelerinden olan Musa Şeyh’in kızı Ayşe Hatundur. Erken yaşlarda anne ve babasını kaybeden Ahmet Yesevi ablası Gevher şeynaz ile birlikte bilinmeyen sebeplerden dolayı Yesi şehrine yerleşmiştir. Bu şehirde önemli bir zat olan tanınmış Türk şeyhi Arslan Bab’la tanışıp onun teveccüh ve iltifatına mahzar olmuştur⁴. Rivayetlere göre Yesi’ye gelerek Hz. Peygamberin kendisine emanet ettiği hurmayı Yesevi’ye teslim etmesi onun eğitim ve terbiyesiyle yakından ilgileneceğine delalet etmektedir. Arslan Bab bu emaneti teslim etmek için 400 yıl kadar yaşamış ve emaneti teslim ettikten sonra vefat etmiştir.

Arslan Bab’ın ölümünden sonra tavsiyesi üzerine Buhara’ya gitmiştir. Buhara İslam ilminin en büyük şöhrete sahip şehriydi. Bu şehirde bulunan Medreseler İslam aleminin ve özellikle Türkistan’ın her tarafından gelen öğrencilerle doludur. Bu arada Hoca Yusuf Hamedani ile tanışmış onun şahsiye ve nüfuzu altına girmiştir. Yusuf Hamedani İmam azam’a bağlı biri idi. Hamedani’nin ölümü sonrasında irşad mevkiine ilk halifesi olan Şeyh Abdüllâh-

¹ Bu konuda bkz. Kemal Eraslan, Divan-ı Hikmet-Seçmeler, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1991, s. 13-16.

² Türker Osman, Hoca Ahmed-i Yesevi’nin Türk-İslam tarihindeki yeri ve tasavvufi şahsiyeti, *Çeşitli yönleriyle Hoca Ahmet Yesevi sempozyum bildirileri*, Erzurum, 1993, Erzurum il kültür Müdürlüğü, s.11

³ Köprülü Fuat, Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar, 3. Baskı, Türk Tarih kurumu basımevi, Ankara, 1976, s.62

⁴ Köprülü, a.g.e., s.64

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

i Berki daha sonra 1157'de vefatı üzerine ikinci halifesi Şeyh H asan-i Endeki irşad mevkiye geçer 1160 yılında ölümü sonrasında üçüncü halifesi sıfatıyla Ahmet Yesevi geçer. Daha sonra mevkiini A bdü'l-Hâhk-i G ucduvânî'ye bırakarak Yesi'ye geri döner.Yesevi vefat edinceye kadar Yesi'de kalıp irşad'ı orada sürdürmüştür⁵. 63 yaşına geldiğinde ise Hz. Peygamberin vefat yaşına hürmeten, tekkesinin bir tarafına üç arşın derinliğinde bir çilehane yaptırıp inzivaya çekilmiş ömrünün geri kalanını bu şekilde geçirmiştir.

Ahmet yesevi'nin türbesi Türkistan (Yesi) şehrindedir. Rivayete göre Timur rüya görmüş ve ondan zafer müjdesi almıştır. Timur 1396 yılında kabrini ziyaret için Yesi'ye gelmiştir. Ve ziyaretten sonra kabre bir türbe yapılmasını emretmiştir. Zamanla tahrib olan türbe kuvvetle muhtemel Özbek hanlarından olan Şibani han tarafından onarılmıştır.⁶

Yesevi'nin Türk-İslam tarihindeki yeri

Ahmet Yesevi Türklerin geleceğini aydınlatan ve sağlam bir itikatla sonsuza kadar İslam'ın hizmetkârlığını yapmalarında manevi rehberlik yapan bir ışık gibi olmuştur. Türklerin islamı kitlesel olarak resmen kabulü Sultan Saltuk buğra Han'ın Müslüman olup devletinin dininin 950 yılında İslam olduğunu resmen ilan etmesiyle başlamıştır. Karahanlı Hükümdar'ının islamı kabul etmesine rağmen İslam'ın gerçek anlamda yayılmasının sağlanmasında Ahmet Yesevi ve halifelerinin etkisi büyük rol oynamıştır. Yesevi'nin ilk halifesi Arslan Bab'ın oğlu olan Mansur Ata'dır. Onun halifeleri ise Balkanlara Anadolu'ya ve bütün Orta Asya'ya yayılmıştır⁷. Diğer bir halifesi ise Süleyman hakim Ata'dır.

⁵ Eraslan Kemal, Ahmet-i Yesevi, Erdem, 1995 s. 804

⁶ Eraslan, a.g.m., s.806

⁷ Tosun Cemal, Hoca Ahmet Yesevi, hayatı, eserleri ve toplumu eğitime metodu, Dini Araştırmalar dergisi, 2/6, 2000, s.121

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Ahmet Yesevi'nin Türkler arasında en tanınmış halifesi hakim Ata'dır kendisi Harzerm'de oturarak çevresindeki halkı irşad ve tebliğe uğraşmıştır⁸. Hatta 1071 Malazgirt savaşı öncesinde başlayan abdalların, bacıların, büyük sofilerin, sayısız Alperen ve horasan erlerinin sanat eri ahilerin, şairlerin, ağa çerilerinin, bilginlerin anadoluya gelişlerindeki önemli rolü atfeden kişi Hoca Ahmet Yesevi'dir⁹. Anadolu'ya gelen birçok mücahid ve gazi islam'ın yayılmaya başlamasıyla bu toprakları fethetmeyi ve bu topraklarda bu uğurda ölmeyi istemişlerdir. Nitekim bu istek asırlar boyu devam ederek İstanbul'un İslam sancağıyla şeref bulması gayesine dönüşmüştür. Rumeliye ilk çıkan Türk-İslam mücahidlerinden olan Sarı Saltuk Gazi'nin Yesevi halifesi olduğu evliya çelebinin seyahatnamesinde zikr edilmektedir.

Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması

Hz. Peygamberin 628 yılında Heraclius'a gönderdiği bir mektupla Müslümanların Anadolu ile ilk temasları başlamıştır¹⁰. Peygamberin İstanbul'un fethine dair müjdesi, Anadolu üzerindeki fetih hareketlerini hızlandırmıştır. Lakin Türklerin İslam medeniyetine girişlerinden bahsetmeden önce bunun sebeplerini ve neticelerini belirtmek gerekmektedir. Ancak bu neticeleri anlayabilmek için Selçukluların İslam dünyasını idareleri altına almadan önce islam medeniyetinin genel durumunu incelememiz zaruridir. Göçebe türkler arasında islamlaşma faaliyetleri devam ederken islam medeniyeti de olgunluk evresine girmiş bulunmaktaydı. Ancak siyasi bakımdan birçok devletlere parçalanmış olan islam

⁸ Köprülü, a.g.e., s.88

⁹ Ahmed Yesevi'nin Türk Coğrafyasına Direktifleri ve Tika'nın Gönül Coğrafyamıza Etkileri”, [Ahmed Yesevi'nin Türk Coğrafyasına Direktifleri Ve Tika'nın Gönül Coğrafyamıza Etkileri \(altayli.net\)](#) ,(Erişim tarihi 19.11.2023 01:10)

¹⁰ Özköse Kadir, “Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında tasavvufi zümre ve akımların rolü”, *Cumhuriyet üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi*, 7/1, Haziran, 2003, s. 250

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

dünyası mezhep ve fikir mücadeleleri ile de bir buhrana girmiş durumdaydı. Bilhassa gulat-1 şia adı altında islam medeniyetlerini baltalama hareketi çok şiddetli ve tehlikeli bir niteliğe bürünmekteydi. Bu buhrandan yararlanan ismaili ve karmatiler islam dini yerine İran'ın eski kominist ve düalist dinlerini koymaya çalışıyorlardı. Karmatiler halifelik merkezine yakın sahaları ve bizzat Suriye'yi ele geçirdikten sonra Mekke'de de Müslümanları heyecana düşüren teşebbüslerde bulundular¹¹. Horasan taraflarında ise Şialar tarafından 920'de tarumar ediliyordu. Gulat-1 Şiaların amaçları ise islamiyeti yıkarak kendi isteklerini gerçekleştirecek sahib-üz zaman (Mehdi) bekliyor ve buna inanıyorlardı¹².

İşte böyle bir zamanda islam dünyası buhrana ve sona doğru sürüklendiği zamanda göçebe kitleler süratle islamlaşıyorlardı¹³. Oğuzlar 200 bin çadır halkı müslüman oldular¹⁴. İslamiyeti kabul eden 24 oğuz boyundan kınık boyuna mensub Selçuklu Hanedanının ortaya çıkması oğuz boylarını Azerbaycan ve İran'a ardından Anadolu'ya sevk etmeleri bu olaya daha da önemli bir boyut kazandırmıştır.

Gazneli ve Karahanlı devletlerinin baskılarından bunalan oğuzlar, rahat ve huzur içinde yaşamak için yeni bir vatan arayışı 1018 yılında Çağrı bey'in 3000 kişilik oğuz süvarisiyle gazneli hakimiyetindeki İran üzerinden azerbeycan ve Doğu Anadolu'ya kadar uzanan gaza seferiyle sonuçlanmıştır. Bu akını tasvir eden Mathinue ve Süryani mihael'in anlatımına göre “"ok ve yay kullanan uzun saçlı Oğuz süvarileri, Ermenileri şaşkına çevirmişti.”¹⁵. Selçukluların Anadolu'ya ikinci akınları ise 1028 yılında Arslan Yabgu'ya bağlı türkmenler tarafından

¹¹ Turan Osman, *Selçuklular ve İslamiyet*, 3. Baskı, İstanbul, Boğaziçi yayınları, 1993, s.14

¹² Turan, a.g.e., s.15

¹³ Turan, a.g.s., s.15

¹⁴ Çetin Osman, *Anadolu'da İslamiyetin yayılışı*, 2. Baskı, İstanbul, Marifet yayınları, 1990, s.35

¹⁵ Kafalı Mustafa, *Anadolunun fethi ve türkleşmesi*, Erdem, 1996, s.6

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

yapıldı. Tuğrul bey ve Muhammet Alparslan'ın birbiri ardınca süregelen gaza hareketleri 1071 yılında Alparslanın Romanus Diogenus'u yenmesiyle neticelenmiştir. Malazgirt Savaşının sonuçlanması bölgeye bizzat Sultan tarafından türkmen grupları Anadolu'ya sevk ve açılan topraklara iskan ediliyordu. Sultan Alparslan vefatından kısa bir süre önce Anadolu'daki bütün Şehzade ve komutanlara fütühatlara devam etmelerini emretmişti. Bunlar arasında devrin şöhretli selçuklu komutanları olan Saltuk, Çavuldur, Mengüçik, Artuk, Danişmendoğlu Ahmet gazi gibi komutanlar bulunuyordu ve her biri Anadolu'nun belli bir bölgesini feth için görevlendirmişti¹⁶. Sultan Alparslan'ın kısa süren saltanatından sonra Melikşah döneminde 1073 yılında Kudüs Atsız tarafından hiç kan dökülmeden teslim alınmıştır. Bu zafer sonrasında ilk Cuma namazında Abbasi halifesi ve Sultan Melikşah adına hutbe okutulmasıyla Kudüs'te ilk defa Selçuklu hakimiyeti başlamıştır¹⁷.

1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'da vücut bulan yeni oluşumda, Türkiye Selçuklularından ayrı ama aynı dönemde hüküm süren beyliklerinde Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde önemli bir yeri olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Malazgirt savaşı öncesi veya sonrası Anadolu'da fetihler yapan Selçuklu Hanedanı mensubları, akrabaları ve komutanlara kahramanlıklarıyla hizmet etmiş olanlara dirlik olarak verilmiş bölgelerde kurulmuştur¹⁸. Malazgirt savaşına katılan Mengücek Ahmet gazi galibiyetten sonra Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar bölgesinde beyliğini kurmuştur. Mengücekler olarak bilinen bu beylik uzun yıllar Anadolu Selçuklularına tabi olarak yaşamışlardır.

¹⁶ Çetin, a.g.e., s. 46

¹⁷ Koca Salim, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın Suriye, Filistin, Mısır politikası ve Türkmen beyi Atsız, *Türkiyat araştırmaları dergisi*, 2007, s.12

¹⁸ Şeker Mehmet, Anadolu'nun Türkleşmesi ve kültürel hayatı, İstanbul, Ötüken yayınları, 2006, s. 70

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Danişmendliler, savaştan sonra kendisine ikta olunan Sivas'ı fethetmiş, Sivas'ı merkez alarak Amasya, Tokat, Niksar, Zamantı, Develi ve Çorum maiyetinde sınırlarını genişletip, zaman içinde Anadolu'da kurulan beylikler arasında en güçlülerinden birine dönüşmüştür. Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli hizmetlerde bulunmuştur. Moğol istilasından sonra Anadolu'da kurulan beyliklerden birisi de Karesioğulları beyliğidir. Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde hüküm sürmüşlerdir. Anadolu Beyliklerinden birisi de Dilmaçoğulları beyliğidir Erzen ve Bitlis'te hüküm sürmüştür. Kurucusu olan Dilmaçoğlu Mehmet Bey Sultan Alparslan'ın beylerinden olup Malazgirt ve daha sonra Suriye'de Fatimilere karşı Tutuş'un yanında yer almıştır. Saltuklular beyliği adını Ebü'l-Kasım Saltuk'tan almıştır. Hakimiyetini tesis ettiği alan ise Erzurum merkez olmak üzere Bayburt, Tercab, İspir ve diğer kaleleri içerisine alan bölgedir. Daha sonra Türkiye Selçuklarının hakimiyetine giren Erzurum ve çevresi aynı Kayseri, Sivas ve Konya gibi Türk- İslam medeniyetinin bölgedeki önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Diğer bir beylik Ahlatşahlar (Sökmenliler) devletidir. Ahlat, Tebriz, Silvan ve diğer küçük şehirleri aralıklarda olsa yönetimlerinde tutmuşlardır. 1207'de Eyyubilerin eline geçen Ahlatşahlar daha sonra Anadolu Selçukluların idaresine girmiştir. Doğu Anadolu'da varlığı bilinen Artuklular Hasankeyf, Mardin, Harbut başşehirleri olmak üzere bölgedeki şehirlerinde hüküm sürmüşlerdir. Artuklular başlangıçta büyük Selçuklulara, Atabeglere, Eyyubilere, Anadolu Selçuklarına, İlhanlılara ve Memlûklülere tabi olmuşlardır.

Anadolu'nun Türk-İslam Medeniyetiyle yoğurulmasında büyük emek ve hizmetleri görülen Türkiye Selçukluları sonrasında ortaya çıkan Beyliklerde Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli katkıları olmuştur. Bilinmelidir ki daha

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Selçuklular zamanında Anadolu fütuhâtı garba doğru devam eden Türk göçü için sistematik bir iskân ve kolonizasyon işi olmuştur¹⁹.

Osmanlı İmparatorluğunun kurulmasında Moğol istilası hadisesine bağı büyük göçün önemli bir rolü olduğı aşıkardır. Bu dönemde Putperest Moğollara karşı İslamlaşmakta devam eden Anadolu’da kışkırtmalarda bulunan Altın Ordu devleti Mısır ve Suriye Memlûklüleri kısaca İslam ve Türk aleminin her tarafı Anadolu ile sıkı münasebetlerde bulunmakta idiler. Türk-İslam dünyasının her tarafından gelmiş olan ulema, şeyh ve her türlü göçmen kabilelerini cezbetmiştir. İşte bu sebebledir ki Osmanlı imparatorluğunun kurulması için lazım gelen kan ve kol kuvvetinin nereden bulunmuş olduğı anlaşılmaktadır. Ancak İstanbul’un fethine kadar kütlese halde İslamlaşma ve devletin²⁰ artık aşiretten imparatorluğa geçişi ancak İstanbul’un fethinden sonra mümkün olabilmıştır. Hz. Peygamberin müjdesine mazhar olan Osmanlı devleti artık Anadolu’da Türk varlığını ve İslam sancağını tesis etmesiyle Anadolu’da ilelebet Türk-İslam sentezini teşkil etmiş oluyordu²¹.

Türkistan hanlıkları ve Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler ilk olarak XVI. Yüzyılda başlamıştır. 1402 tarihinde Türklük Doğu ve Batı olarak ayrıldıktan sonra yakınlık Timurlular devletine son veren Muhammet Şeybani Han liderliğindeki Özbekler tarafından geliştirilmiş ve bir siyasi birliğe dönüştürülmüştür. Bu siyasi ilişki özellikle Şii İran’a karşı oluşturulmuştur²².

Özbek hanlıkları ve Osmanlı devleti arasındaki ilk resmi temas Yavuz Sultan Selim’in Şah İsmail üzerine yaptığı sefer öncesine rastlanmaktadır.

¹⁹ Barkan Ömer Lütfi, İstila devirlerinin kolonizatör Türk dervişleri ve zaviyeler, *Vakıflar Dergisi*, S.2, 1942, s. 281

²⁰ Barkan, *a.g.m.*, s.282

²¹ Şeker, *a.g.e.*, s.75

²² Şimşir Nahide, Kazak tarihi ve kültürü araştırmaları, İstanbul, *IQ yayınları*, 2008, s. 90

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

“Kardeřim Ubeyd Han” ifadesiyle bařlayan mektupta řah İsmail'i Doęu memleketlerine zulümler yapan ve Osmanlıya karřı fitneler ıkaran bir yönetici olarak tanımlamakla beraber bir ittifak teklifinde de bulunmaktadır²³. aldıran da karřı karřıya gelen Safevi ve Osmanlılar, Osmanlıların galip gelmesiyle Erzurum, Erzincan ve Diyarbakır gibi önemli merkezleri ele geçirerek Safevilerin Anadolu'ya yayılma hayallerini engellemiř bulunuyordu. Kanuni Sultan Süleyman döneminde de temaslar Ubeydullah han ve Abdülatif'in Kanuni'ye gönderdięi eli ve mektuplarla devam etmiřtir.

Rusların 1556 yılında Astrahan'ı iřgali Müslümanları hazar denizinin kuzeyinden İstanbul ve Mekke'yi ziyaretlerini olanaksız hale getirince Müslümanlar Osmanlı Devletinden yardım istemiř ve Osmanlı Devleti de bu isteęe karřılıksız kalmamıřtır. III. Mehmed (1595 -1603) döneminde Osmanlı Devleti ve Özbek Hanlıęı dostluęunun devam etmesiyle birlikte İran ile yapılan barıř anlaşması sebebiyle, Han'a İran ile iyi geinmesi tavsiye edilmiřtir.

Safevi hanedanının sona ermesiyle Osmanlı ve Türkistan hanlıklarının İran karřıtı iřbirlięi de sona ermiř görünmektedir. Osmanlı devleti ile Özbek hanlıkları arasındaki İran konusundaki son temasın Buhara emiri Muhammet Masum Han zamanında gerekleřtięi görölmektedir. Sünni hacıların geiřinin engelleniyor olması nedeniyle İran'ı řikayet eden bir mektup gönderilmiřtir. O sırada Osmanlı'nın en büyük sorunlarından birisi olan Rus meselesinin halledilmesinden sonra İran üzerine bir sefer tertib edilmesini istemektedir. Ancak bu dönemde Osmanlı gerileme dönemine girmiřtir ve bu istek temneniden ibaret olmuřtur. Bu tarihten sonra Osmanlı devleti İran'la olan anlaşmalarına sadık kalmıřtır²⁴.

²³ Andican Ahat, Osmanlıdan günümüze Türkiye ve Orta Asya, İstanbul, Doęan yayıncılık, 2009, s.141

²⁴ Andican, a.g.e., s.180

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

XIX. yūzyilda Buhara ve Hive hanlıkları arasındaki rekabet dūşmanlığa dōnūşmūştūr. Hive ve İran’la yapılan mūcadelelerden tedirgin olan Buhara emiri Osmanlı Devleti’ne elçi gōndererek biat etmiştūr. Ancak Osmanlı devleti Emire gūvenmediğini hanlıklarla iyi geçinmesi gerektiğini ve başına yeni belalar açmak istemediğini Rus tehlikesine karşı birlikte hareket etmeleri gerektiğini tavsiye etmiştūr. Anlıyoruz ki Türkistan hanlıkları arasındaki mūnasebetlerden dolayı gerekli kordinasyon sađlanamadığında Safevi yani Őiilerle gerekli mūcadele yapılamamıştūr. Rusların İran’ı kendi taraflarına çekmeleriyle Türkistan hanlıkları darbe almasından ilerleyen sūreçlerde Osmanlının yıkılmasında ne kadar etkili olduđu anlaşılmaktadır.

Milli mūcadele dōnemi Őzbek tekkeleri

Őzbek tekkeleri Orta Asya’dan gelmiş olan Alimler, Őeyhler, Dervişler ve hacılar için kurulmuş olduđu bilinmektedir. Osmanlı Devleti’nin tasavvufi geleneğinin esası Türkistan, Horasan ve Irak bōlgelerinden gelen sufilere dayanmaktadır. Gelenler fetih zamanında uç bōlgelere yerleşerek faaliyet gōstermişlerdir. Bu deyişle Yesevi, Bektaşı, Kalenderi tarikatına mensub olan Őeyhler ve dervişler kendi birikimlerini önce Anadolu’ya daha sonra Rumeli’ye taşıyarak buralarda tekke ve zaviye kolonizasyon ađıyla örmüşlerdir²⁵.

Őzbekler tekkesi 1752-53’te Maraş valisi Abdullah Paşa tarafından kurulmuştūr. İlk zamanlarda tekke mescit tevhidhaneye minber konularak hizmet ederken zaman içerisinde ilavelerle bir tarikat tesisi haline getirilmiştir. Tekke

²⁵ Barkan, a.g.m., s. 296

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

1844 yılında Abdülmecid han tarafından bugünkü şekliyle yeni baştan inşa edilmiştir²⁶.

İstanbul'da bulunan birçok sivil erkan ve asker milli mücadelenin başlamasından sonra Anadolu'ya geçmek için tehlikeyi göze almışlardı. İstanbul'un 1920 yılındaki resmen işgali milli mücadele taraftarı olan insanların İstanbul'da kalmalarını tehlikeli hale getiriyordu. Anadolu'ya geçmek için Özbekler tekkesi vasıtasıyla başlayan menzil hattı Geyve'ye kadar devam etmekteydi. Anadolu'ya geçen ilk büyük grub Halide edip Adıvar ve 24 mebustur. Ayrıca Özbekler tekkesi Milli mücadele sırasında Karakol cemiyetinin Silah ve mühimmat kaçırmaya işlerinde de kullanılıyordu. Tekke işgal sırasında Türk köylerini basan Rum ve Ermeni eşkıyalarıyla çarpışırken ya da işgal altındaki cephanelikleri basarken yaralanan milliyetçiler için gizli bir hastahane olarak da kullanılıyordu. Ayrıca Bu tekke Ankara ile yapılacak bilgi alışverişleri için bir posta merkezi olarakta kullanılıyordu²⁷.

İstanbul'da bulunan Özbek tekkeleri ve Afgani tekkesi birbiriyle yakın ilişkiler tesis etmiştir. İstanbul'da 3 adet Özbek tekkesi bulunmaktadır. Cumhuriyet yıllarına kadar bu kuruluşlar amaçlarına uygun olarak Orta Asya'dan gelen kişileri misafir etmişlerdir. Ayrıca Orta Asya'nın tasavvufi kültürünü ve Yeseviliğin tarikat geleneğinin yaşatıldığı bir ocak olmasıyla önemli yer tutar.

SONUÇ

Hoca Ahmet Yesevi'yle başlayan İslamlaşma hareketi Anadolu'nun Türkleşmesiyle bir bütündür birbirinden ayrılamaz. 1071 tarihinde Anadolu'da

²⁶ Beyoğlu Süleyman, Milli mücadele ve Özbekler tekkesi, Üsküdar Sempozyumu I bildirileri(23-25 Mayıs 2003) Ed. Zekeriya Kurşun, Kemal Karaman, Cemal Güngör, Ahmet Emre Kahraman, 201-210 İstanbul Üsküdar Araştırmaları merkezi, 2004, s.201-210

²⁷ Beyoğlu, a.g.b., s. 201-210

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

fetih ve iskân hareketlerinden sonra Türkler 1073 yılında yüzlerini Kudüs’e çevirmişlerdir. Buradan anlıyoruz Türklük kavramıyla İslam’ı birbirinden ayırmak doğru değildir. Beylikler dönemiyle Anadolu’da birçok tasavvufî düşünce ortaya çıkmış bunların en başında olanı ise yesevîlikdir. Anadolu fetihleriyle Selçuklu komutanlarının kurduğu beylikler Anadolu’nun Türkleşmesinde önemli rol oynamıştır. Ancak İstanbul’un fethiyle Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiş ve kitleler halinde halkların İslamlaştığı görülmüştür. Osmanlı devletinin Safevîlerle yaptığı mücadelede Özbek hanlıklarıyla olan yakın ilişkileri ve İran şia tehlikesinin ne kadar önemli olduğu mektuplar aracılığıyla anlaşılmaktadır. Ancak Safevî devletinin sona ermesiyle ve Osmanlı Devleti’nin İran’la yaptığı anlaşmaya sadık kalarak Özbek Hanlıklarıyla gerekli kordinasyon sağlanamamıştır. Bu durum İran ile Rusya’nın ittifakıyla Osmanlı Devleti’nin yıkılmasındaki önemli etkenler arasında sıralanabilmektedir. Anadolu’nun Türkleşmesinde etkili olan Şeyhler, Dervişler Milli Mücadele döneminde de Özbekler tekkesi vasıtasıyla yardımları olmuştur. Mebuslar Anadolu’ya geçmelerinde, yaralıların tedavi edilmesinde ve posta merkezi olarak kullanılmış önemli katkılar sağlamışlardır.

Kaynakça

1. Andican Ahat, “Osmanlıdan günümüze Türkiye ve Orta Asya”, İstanbul, Doğan yayıncılık, 2009
2. Barkan Ömer Lütfi, İstila devirlerinin kolonizatör Türk dervişleri ve zaviyeler, *Vakıflar Dergisi*, S.2, 1942
3. Beyoğlu Süleyman, Milli mücadele ve Özbekler tekkesi, Üsküdar Sempozyumu I bildirileri(23-25 Mayıs 2003) Ed. Zekeriya Kurşun, Kemal Karaman, Cemal Güngör, Ahmet Emre Kahraman, İstanbul, Üsküdar Araştırmaları merkezi, 2004
4. Çetin Osman, “Anadolu’da İslamiyetin yayılışı”, 2. Baskı, İstanbul, Marifet yayınları, 1990

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

-
5. Eraslan Kemal, Ahmet-i Yesevi, *Erdem*, 1995
 6. Eraslan Kemal, Divan-ı Hikmet-Seçmeler, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1991
 7. Kafalı Mustafa, Anadolu'nun fethi ve Türkleşmesi, *Erdem*, 1996
 8. Koca Salim, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın Suriye, Filistin, Mısır politikası ve Türkmen beyi Atsız, *Türkiyat araştırmaları dergisi*, 2007
 9. Köprülü Fuat, “Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar”, 3. Baskı, Türk Tarih kurumu basımevi, Ankara, 1976
 10. Özköse Kadir, “Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında tasavvufi zümre ve akımların rolü”, *Cumhuriyet üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi*, 7/1, Haziran, 2003
 11. Şeker Mehmet, Anadolu'nun Türkleşmesi ve kültürel hayatı, İstanbul, Ötüken yayınları, 2006
 12. Şimşir Nahide, Kazak tarihi ve kültürü araştırmaları, İstanbul, *IQ yayınları*, 2008
 13. Tosun Cemal, Hoca Ahmet Yesevi, hayatı, eserleri ve toplumu eğitme metodu, *Dini Araştırmalar dergisi*, 2/6, 2000
 14. Turan Osman, “Selçuklular ve İslamiyet”, 3. Baskı, İstanbul, Boğaziçi yayınları, 1993
 15. Türker Osman, Hoca Ahmed-i Yesevi'nin Türk-İslam tarihindeki yeri ve tasavvufi şahsiyeti, *Çeşitli yönleriyle Hoca Ahmet Yesevi sempozyum bildirileri*, Erzurum, 1993, Erzurum il kültür Müdürlüğü.